

Formação e desenvolvimento profissional docente: concepções, práticas, estudos e tendências de Antônio Nóvoa

Teacher training and professional development: conceptions, practices, studies and trends of Antônio Nóvoa

Resenhado por/ Reviewed by: **Roseline Martins Sabião**¹
Orlando Fernández Aquino²

290

NÓVOA, Antônio; ALVIM, Yara (colaboradora) **Escolas e Professores: Proteger, Transformar, Valorizar**. Salvador: SEC/IAT, 2022. 116p.

1 CREDENCIAIS DE AUTORIA

Antônio Nóvoa é professor no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa (Portugal) e Yara Alvim é docente da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (MG, Brasil) de maneira transdisciplinar apresenta uma obra de encontro como os fatores imprescindíveis para as Escolas e Professores, o enfoque fica para os verbos Proteger, Transformar, Valorizar. Sob a perspectiva de que escolas são ambientes únicos de aprendizagem, formação e socialização, lugares que precisam ser protegidos para que os seres humanos se eduquem uns aos outros.

As escolas são espaços para a formação de futuras gerações e não tem nada que possa substituir o trabalho de um bom professor. Esta obra é dividida em 6 capítulos, os quais vislumbram significativamente o processo de se constituir como professor, trajetória docente,

¹ Doutoranda no programa de Pós- graduação em Educação Universidade de Uberaba – UNIUBE “Beneficiário(a) de Bolsa Prosup – Capes”. Mestre em Educação: Formação Docente para Educação Básica Universidade de Uberaba – UNIUBE . Graduada em Letras (UEMG). Pós-graduação em Letras - Língua Portuguesa, Arte e Linguística (FIJ). Pós-graduação em Docência e Didática do Ensino Superior(FPM). Professora de Educação Básica Língua Portuguesa. roselinesabiao@gmail.com.

² Pós-doutor em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) Professor no Programa de Pós-graduação em Educação (Mestrado e Doutorado) - UNIUBE, MG, Brasil. Líder do GEPIDE/Grupo de Estudos e Pesquisas em Instrução, Desenvolvimento e Educação. orlando.aquino@uniube.br

Recebido em 22/03/2022

Aprovado em 22/04/2022

Sistema de Avaliação: *Double Blind Review*

valorização e reflexão do contexto histórico- social de cada indivíduo, o processo de transformação das escolas na perspectiva de proteger e valorizar a identidade profissional do professor.

2 APRESENTAÇÃO DA OBRA

A obra destaca a formação profissional docente, o quanto é fundamental o professor promover espaço e tempo para um trabalho de autoconhecimento e reflexão, isto é, os professores falam de suas histórias pessoais, compartilham experiências com os demais, para então construir sua identidade, o seu perfil profissional. Desse modo, todos passam por um processo transformador assim que se deparam com o relato de vivência dos outros colegas e acabam por enxergar a importância de uma formação técnica, prática, continuada, voltada para o próprio trabalho docente.

Num tempo de grandes mudanças as escolas precisam também se transformar, isto é, se as escolas promovem ambientes propícios para a aprendizagem, as aulas se tornam dinâmicas, lugares de construção de saberes, espaços que precisam ser protegidos para que todos possam se educar, professores, alunos e gestores em um contexto de aprendizagem transformadora, dessa forma, percebe-se a valorização da cultura de cada um e o reconhecimento do contexto social ao promover o processo de ensino-aprendizagem de todos os envolvidos.

Ressalta-se que os efeitos da pandemia são devastadores, podem prolongar por muito tempo sobre a vida das pessoas em comum, coletiva e partilhada, todavia as escolas e professores precisam proteger, transformar e valorizar. Proteger e defender a vida e a existência das escolas, transformar o espaço da instituição em um ambiente de disposição pessoal, ou seja, construção do próprio conhecimento, valorizar a composição pedagógica, a pesquisa e o profissional docente, principalmente sua interposição profissional. Portanto, fica claro sem educação não há processo educativo.

Esta obra destaca a escola como um lugar em conjunto, comum uns com os outros e que escola antes da pandemia teve um papel importante no século XX, no entanto, na atualidade têm-se mudanças tecnológicas, novos paradigmas surgiram e por isso é importante defender juntos, professores, gestores, alunos e comunidade a escola deste século. Assim, destaca-se que saber lidar e conviver com os outros é fator importante e os professores precisam repensar suas práticas para o bom funcionamento da escola do futuro, no mais é fundamental desdobrar o currículo de forma dinâmica, lúdica e sem dúvida com o auxílio da tecnologia, as disciplinas precisam ser ensinadas de uma forma que valorize o patrimônio comum, pois em pleno século XXI a comunicação, o digital, empreendedorismo, inovação, dentre outros, são paradigmas

fundamentais da educação.

A história da escola é conhecida, pois a sociedade como um todo pertence a uma conjuntura histórica, o currículo está organizado por disciplinas, mas é preciso trabalhar de forma interdisciplinar, realizar e elaborar projetos que envolvam parceiros e ao executar esses trabalhos, que eles possam estar contextualizados com outras disciplinas e também supervisionados por outros colegas de profissão, por fim trazer resultados para a comunidade escolar.

3 APRECIÇÃO DA OBRA

292

Ao apreciar a obra percebe-se que nada é novo, mas houve mudanças, pensar na escola do futuro requer parceria entre universidades, escolas, professores, comunidade, alunos, família e gestores.

Os professores durante a pandemia foram motivados a formação continuada, lidaram com a capacidade de se reinventar fora do comum, valorizaram o tempo e conhecimento ainda mais, passaram por diversas experiências, as quais trouxeram resultados tanto negativos quanto positivos, em tempo de metamorfose, a escola é outra, é conectada, os alunos são chamados nativos digitais e eles querem sem dúvida otimizar o seu tempo a todo instante.

Para repensar a formação dos professores há muita coisa envolvida, políticas públicas que precisam ser criadas para que o processo de formação dos professores seja reflexivo, valorizado e colaborativo dentro da instituição. A obra destaca a importância da participação da comunidade, da interação dos alunos e professores como curadores, desenvolvendo habilidades para trabalhar as competências socioemocionais.

Ao destacar a educação dentro do aprender a conhecer, a ser, a fazer e a conviver, entende-se como um processo de reflexão sobre as experiências e porque nos tornamos professores. Logo, é um processo para dentro da profissão, de envolvimento com o saber científico, aprendizagem significativa e produção científica.

A obra destaca que na atualidade, tem-se um novo tipo de universitário, um empreendedor e produtivo, por isso é importante as instituições de ensino preparem os universitários para esse universo do negócio, da produtividade, da expansão do conhecimento por meio da criação de novos projetos, os quais podem beneficiar toda sociedade.

Fica evidente que, é fundamental que as instituições preparem os universitários para ajudar a comunidade em várias temáticas sociais, que eles possam trabalhar nas escolas.

4 INDICAÇÃO DA OBRA

Dado o exposto, este estudo promove uma reflexão sobre o processo de formação e desenvolvimento profissional docente na perspectiva do autor Antônio Nóvoa, as tendências educativas propostas por ele e também de sua colaboradora, a autora Yara Alvim, registra a importância de olhar a docência com um olhar de ciência e enxergar todo o ciclo de vida dos professores. Desse modo, compreender que as fases iniciais, e todo o processo formativo de sua identidade profissional são influenciados pelas memórias e experiências dos anos de docência.

Para tanto, segundo o autor são tempos difíceis de formação de professores, pois são tempos de metamorfose, as instituições precisam formar universitários comprometidos com a escola pública em educação. A formação de professores é um espaço central na defesa da escola pública e da profissão docente. Não pode haver fragilidade na profissão, por isso ela não pode estar enfraquecida, pois a participação da profissão é imprescindível numa formação profissional.

A obra é indicada a todos os profissionais da educação, gestores, coordenadores de curso de formação de professores, docentes que buscam formação continuada e que trabalham com a curadoria, além disso o livro é indicado para pesquisa e estudo.

Dado o exposto é preciso formar professores, os quais respondam a imprevisibilidade, educar para cuidar, aqueles que vão desenvolver práticas pedagógicas inovadoras, docentes que façam intervenção pedagógica, e no ambiente escolar possam realizar projetos de tópico interdisciplinar, coletivo e colaborativo.

Por fim, aprender a aprender sempre, construir sínteses e alternativas de aprendizagem, focar na organização da profissão docente e no trabalho dos professores, promover dimensões cooperativistas e, sobretudo desenvolver a sua autonomia e capacidade de auto-organização.